

5 octobre 2023

Plan de gestion des données du projet Green SkEye : Greenhouse Imaging and Analytics for Omics Innovation in Agriculture

Ce plan de gestion des données a été créé à l'aide de l'Assistant
PGD

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données

Information

Résumé : Cet exemple de plan de gestion des données (PGD) a été créé pour un projet d'imagerie végétale en serre, à l'Université de la Saskatchewan, afin de fournir des analyses des images de plantes ainsi que des données phénotypiques et génomiques. Le projet a également nécessité le développement d'un logiciel servant à recueillir, à extraire et à analyser ces données. En plus d'énoncer les pratiques exemplaires générales de gestion des données de recherche, le PGD décrit les diverses ressources (GenBank, BioProject, GitHub, Zenodo, installations informatiques locales, etc.) utilisées pour gérer la grande quantité de données générées par le projet et donne des exemples de gestion des ententes de partage et de réutilisation avec les utilisatrices et utilisateurs lorsque des tiers participent au projet.

Créatrice : Lingling Jin

Affiliation : Université de la Saskatchewan

Bailleurs de fonds : FLJE de la FCI et Global Institute for Food Security

Modèle : Modèle Portage

Identifiant ORCID : 0000-0002-4586-2347

Résumé du projet : Dans le secteur agricole, les processus et décisions fondés sur les données sont de plus en plus importants. Cela dit, alors que les cultivatrices et cultivateurs et les scientifiques recueillent de vastes quantités de données sur les fermes et les plantes, il demeure difficile d'en tirer des renseignements utiles. Pour bien sélectionner les plantes, il faut essentiellement pouvoir mettre en correspondance les données phénotypiques et génomiques sur la santé et la résilience des variétés. Pour les cultivatrices et cultivateurs, la gestion rapide et durable des mauvaises herbes, des insectes et des maladies dans les champs peut être simplifiée par l'imagerie végétale combinée à de nouvelles techniques d'analyse des données. Dans le cadre du projet, la plateforme Green SkEye sera développée pour allier l'imagerie végétale en serre et l'infrastructure informatique de pointe afin d'analyser les données des images de plantes ainsi que les données phénotypiques et génomiques. La capacité de mesurer rapidement et précisément les caractéristiques des plantes, et d'associer les mesures aux données génomiques et évolutives, jouera un rôle central dans la conception de nouveaux outils informatiques qui aideront les sélectionneurs de plantes du monde entier et, par le fait même, révolutionneront la prise de décisions sur les fermes.

Identifiant : 8989

Chercheuse principale et chercheurs principaux : Lingling Jin, Ian Stavness et Leon Kochian

Date de début : 2 mai 2022

Date de fin : 30 avril 2025

Dernière modification : 24 juillet 2022

Numéro de subvention / URL : 41499

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Collecte de données

Quels types de données allez-vous recueillir, créer, lier, acquérir ou enregistrer?

Quatre types de données seront recueillis ou créés pendant le processus de recherche :

- 1) Données d'images et de capteurs provenant des plantes, recueillies par les systèmes d'imagerie en serre. Par exemple : le système d'imagerie peut créer des images RVB, des images NDVI ou des ensembles de données de reconstruction tridimensionnelle depuis une vue aérienne ou latérale des plantes pour mesurer le nombre de feuilles, les phénotypes en fonction de la hauteur des plantes et les changements de couleur permettant de détecter la progression des maladies sur les plantes examinées.
- 2) Données génomiques des plantes (par exemple, les SNP détectés dans le séquençage d'ADN) tirées du laboratoire de séquençage OPAL.
- 3) Données phénomiques extraites des données d'images et de capteurs provenant des plantes.
- 4) Code logiciel créé par le groupe de recherche pour analyser les images des plantes, les données de capteurs et les données phénomiques et génomiques. Des langages de programmation distincts seront sélectionnés pour les différents types d'analyses.

Dans quels formats de fichiers vos données seront-elles recueillies? Ces formats permettront-ils l'accès à long terme aux données ainsi que leur réutilisation et leur partage?

Chaque appareil d'imagerie en serre générera quatre flux de données sur les plantes : une image couleur de 12 mégapixels, une image infrarouge proche (NIR) de 12 mégapixels, une image couleur de 2 mégapixels et une image de profondeur de 2 mégapixels du capteur de profondeur. À ce stade, nous envisageons diverses options pour le format de fichier des images, notamment les formats PNG et TIFF pour les images couleur, puisqu'ils sont libres et conservent la qualité des données lorsqu'ils sont compressés. Le format exact sera déterminé au cours du projet en fonction des exigences d'analyse et de la capacité de stockage.

Le laboratoire de séquençage d'ADN (OPAL ou Omics and Precision Agriculture Laboratory) du Global Food Institute for Food Security utilise plusieurs séquenceurs de pointe qui généreront des données génomiques en FASTQ, un format texte servant à stocker des séquences biologiques et les scores de qualité associés.

Le code logiciel est également en format texte.

Comme indiqué plus haut, le format de fichier des images (PNG ou TIFF) et le format des données de séquençage et du code logiciel (TXT) sont libres; les fichiers peuvent donc demeurer accessibles à long terme et être réutilisés et partagés pour d'autres projets.

Quelles conventions et procédures suivrez-vous pour structurer et nommer vos fichiers et en gérer les versions de façon à faciliter la compréhension de l'organisation de vos données?

En raison du grand nombre de fichiers de données générés par le projet, les répertoires seront structurés hiérarchiquement afin de faciliter la navigation et la recherche des fichiers.

Le répertoire principal des fichiers de données d'image et de capteurs sera organisé par types d'images (RVB, NIR et profondeur). Certaines expériences nécessiteront des saisies de données à haute résolution temporelle afin de caractériser les rythmes de croissance diurnes des végétaux et, par conséquent, ces données seront organisées en sous-répertoires par dates de saisie.

Quant à la représentation de la date et de l'heure, nous suivrons les recommandations de la norme internationale [ISO 8601](#), soit « AAAAMMJJ » et « hhmmss », respectivement. Ce format facilite la gestion et l'identification d'un grand volume de fichiers, en plus d'être facile à lire et à saisir dans un logiciel.

Par exemple, les images des plantes identifiées « AC001 » à « AC101 », saisies le 1^{er} juin 2022, seront groupées dans un sous-répertoire nommé « 20220601 ».

Les données d'images et de capteurs seront nommées en fonction du numéro d'identification (ID) des plantes, de l'identifiant du capteur, du type d'image (RVB, NIR, profondeur, etc.) et de la date et de l'heure de saisie. Par exemple, une image en NIR de la plante AC001, saisie par le capteur RPI01 le 1^{er} juin 2022 à 10 h 12 min 59 s, sera nommée « AC001_RPI01_NIR_20220601_101259.png ».

Voici un exemple de chemin d'accès à un fichier image déposé dans un sous-répertoire du répertoire principal :

```
NIR > 20220601 > AC001_RPI01_NIR_20220601_101259.png
```

Les images traitées seront enregistrées dans un sous-répertoire distinct dans le répertoire principal, avec le nom du fichier original additionné d'une brève description du traitement. Par exemple, une version rognée de l'image AC001_RPI01_NIR_20220601_101259.png sera enregistrée dans un sous-répertoire nommé « NIR Processed » avec le nom de fichier « AC001_RPI01_NIR_20220601_101259_crop.png ».

Les données génomiques et phénotypiques seront structurées en répertoires par espèces et génotypes, comme pour les plantes « AC001 » à « AC101 ».

Le développement logiciel sera simplifié par l'utilisation de GitHub (<https://github.com/>), une plateforme d'hébergement de code libre gratuite offrant le contrôle des versions et le suivi des modifications aux fichiers, afin de coordonner le travail entre les membres du groupe développant ensemble le code source.

Documentation et métadonnées

Quelle documentation sera requise pour que les données soient lues et interprétées correctement dans le futur?

Un document sera créé pour décrire la méthodologie du projet en détail et les conditions de chaque expérience (état du sol, humidité, éclairage, traitement antiparasitaire, etc.).

Pour chaque expérience, un fichier de calcul sera utilisé pour consigner les métadonnées des génotypes et les images correspondantes. Par exemple, chaque ligne du fichier de calcul indique les chemins d'accès aux fichiers et les noms de fichiers des données génomiques et des différents types de données d'image d'une même plante, pour que le logiciel puisse trouver automatiquement les données connexes d'une même plante. Pour la plupart des expériences, les données sont classées dans des sous-répertoires faciles à identifier.

Le développement logiciel sera accompagné d'un fichier README pour aider d'éventuels utilisateurs et utilisatrices à comprendre et à utiliser le code. Le fichier README comprendra le titre et une brève description du projet, les instructions d'installation du logiciel, des exemples visuels avec des données en exemple, les instructions d'utilisation, le nom des personnes contribuant au projet et les renseignements sur les licences.

Pour chaque code logiciel, des renseignements seront ajoutés au début de chaque fichier, notamment une brève description du script, la date de création, la version, les contributeurs et les intrants et extrants pour aider d'éventuels utilisateurs et utilisatrices à comprendre le code.

Comment allez-vous veiller à ce que les documents soient créés ou recueillis de façon cohérente tout au long de votre projet?

Nous développerons une application pour tous les appareils d'imagerie dans les serres. L'application lira le code QR de la plante pour saisir automatiquement son identifiant, ainsi que la date et l'heure de saisie, nous permettant ainsi de consigner systématiquement les données d'image générées tout au long du projet.

Les chercheuses et chercheurs participant au projet recevront une formation sur le processus de collecte de données. Les chercheuses et chercheurs qui travailleront dans les serres devront tenir des dossiers détaillés sur la sélection des plantes, les conditions expérimentales, etc.

Comme indiqué précédemment, GitHub sera utilisé pour simplifier le développement logiciel, ce qui assurera que tous les documents et changements seront saisis de manière cohérente tout au long du projet.

Si vous utilisez une norme des métadonnées ou certains outils pour consigner et décrire vos données, veuillez les indiquer ici.

En raison du caractère unique du projet, nous n'avons pas trouvé de normes des métadonnées à intégrer. Par conséquent, les métadonnées servant à consigner et à décrire les données générées dans le cadre du projet ne sont pas basées sur une norme, mais développées sur mesure pour le projet.

Quant aux métadonnées des données d'images et de capteurs, une application logicielle est en cours de développement pour lire les codes QR des plantes et ainsi consigner les éléments suivants (susmentionnés) : identifiant, description, nom scientifique, cultivatrice ou cultivateur, date et heure de saisie, etc.

Les métadonnées des données génomiques et phénotypiques contiendront les renseignements sur le projet, l'organisme, le séquençage (laboratoire, plateforme, etc.) et le phénotype (plage de température, maladie, résistance antimicrobienne, etc.).

Les métadonnées du code logiciel seront générées dans GitHub, comme susmentionné.

Stockage et sauvegarde

Quelles sont les exigences de stockage prévues pour votre projet en ce qui a trait à l'espace (en mégaoctets, gigaoctets, téraoctets, etc.) et à la durée?

On estime que le projet générera plusieurs téraoctets de données, y compris les images, les données génomiques et phénomiques et le code logiciel. La capacité de stockage exacte nécessaire dépendra du nombre de plantes et de la durée des expériences.

Les données seront stockées localement sur Copernicus Cluster (<https://wiki.usask.ca/display/ARC/Copernicus+Cluster>), une infrastructure informatique haute performance à l'Université de la Saskatchewan. Nous envisageons de conserver les données au moins cinq ans, soit jusqu'en 2027, année où le financement de Copernicus sera assuré.

Comment et où vos données seront-elles stockées et sauvegardées pendant votre projet de recherche?

Les données brutes seront transférées de l'équipement d'imagerie ou du laboratoire de séquençage avec [Globus](#), un logiciel fourni par l'équipe des TI de l'Université de la Saskatchewan permettant le transfert rapide et fiable d'une grande quantité de fichiers ou de fichiers volumineux vers Copernicus Cluster.

Les fichiers stockés sur Copernicus sont automatiquement sauvegardés quotidiennement par l'équipe des TI de l'Université de la Saskatchewan. L'équipe a également mis en place des dispositifs de protection des données pour le stockage à long terme sur Copernicus qui conservent les deux dernières copies de tous les fichiers stockés à long terme sur un support de sauvegarde sur bande.

Comment l'équipe de recherche et les collaboratrices et collaborateurs vont-ils modifier les données, y avoir accès et en fournir de nouvelles dans le cadre du projet?

Les membres de l'équipe de recherche pourront obtenir l'approbation de la chercheuse principale et des chercheurs principaux pour consulter, modifier et ajouter des données sur Copernicus, tout au long du projet, avec leur identifiant d'utilisateur et mot de passe de l'université (le « USask NSID »). D'autres collaboratrices et collaborateurs pourront accéder aux données en demandant un identifiant d'invité avec mot de passe à l'équipe des TI de l'université, et avec l'approbation de la chercheuse principale et des chercheurs principaux. Cet accès sera en lecture seule.

Préservation

À quel endroit déposerez-vous vos données pour les préserver et y accéder à long terme une fois que votre projet de recherche sera terminé?

Une fois le projet terminé, la version définitive des données sera conservée et accessible au groupe de recherche à partir de la sauvegarde à long terme sur Copernicus pour les cinq années suivantes. En raison du volume élevé des fichiers, nous aurons également une sauvegarde à long terme de Calcul Canada, qui conservera les données pour en assurer l'accès à long terme.

Les données génomiques brutes issues du séquençage seront versées dans GenBank, une base de données de séquençage génétique du National Institute of Health, qui assure la conservation et l'accès public à long terme. GenBank attribue un numéro d'acquisition permanent unique à chaque dossier complet pour faciliter le partage et la consultation des données génomiques. Vous trouverez [ici](#) un dossier échantillon de GenBank avec numéro d'acquisition.

Nous archiverons le code logiciel développé avec GitHub dans [Zenodo](#), un dépôt de données en libre accès. Zenodo publiera également des DOI pour le code logiciel afin de faciliter la consultation et la réutilisation. Il suffit d'utiliser les données de connexion GitHub dans Zenodo pour accéder au dépôt (instructions détaillées [ici](#)).

Indiquez quelles mesures seront prises pour assurer la préparation des données pour les besoins de la préservation. Envisagez des formats de fichiers favorisant la préservation qui permettent de veiller à l'intégrité, à l'anonymisation et à la dépersonnalisation des fichiers et incluez des documents justificatifs.

Les données brutes et traitées seront supprimées du stockage local et transformées en version définitive pour être conservées. Les fichiers de données brutes (PNG ou TIFF, et TXT) seront archivés et compressés par des méthodes sans perte pour les préparer à la préservation. Nous avons choisi la compression sans perte pour que d'autres chercheuses et chercheurs puissent reproduire la recherche, notamment à partir des données d'images.

Comme indiqué précédemment, les formats PNG, TIFF et TXT sont libres et prêts pour la préservation.

Partage et réutilisation

Quelles données partagerez-vous et sous quelle forme (p ex. brutes, traitées, analysées, finales)?

Les données d'images analysées seront partagées sous la forme d'un ensemble de données public pour favoriser les projets d'autres chercheuses et chercheurs.

Les données brutes de séquençage versées dans GenBank avec des numéros d'acquisition uniques seront accessibles publiquement à long terme pour la communauté.

Avez-vous pensé au type de licence d'utilisation à inclure avec vos données?

En raison de la participation de partenaires du secteur privé au projet, le groupe de recherche conclura avec ces partenaires une entente de gouvernance des données pour chaque expérience. Certaines de ces ententes pourraient prévoir des restrictions sur la licence d'utilisation pour des raisons commerciales. Nous évaluerons l'utilisation d'une licence Creative Commons (CC BY) pour nos données, ce qui permettra à d'autres de les utiliser tout en nous mentionnant comme source, lorsque l'entente de gouvernance des données avec le partenaire du secteur privé le permet. Autrement, le type de licence d'utilisation sera choisi en fonction des modalités de l'entente.

Quelles mesures seront prises pour permettre à la communauté de recherche d'être au fait de l'existence de vos données?

Les données d'images haute qualité traitées et identifiées seront publiées sur des plateformes comme Kaggle (<https://www.kaggle.com/>), une plateforme de la communauté en ligne pour les expertes et experts en science des données, pour être partagées avec la communauté de recherche.

Nous enregistrerons le projet dans la base de données BioProject (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject>) de la National Library of Medicine. BioProject est une collection de données biologiques classées par projets. La plateforme attribue un identifiant unique à chaque projet et offre aux utilisatrices et utilisateurs un guichet unique où trouver des liens vers diverses données biologiques générées dans le cadre du projet et versées dans des bases de données d'archivage comme GenBank.

L'identifiant de notre projet et les numéros d'acquisition des données génomiques versées dans GenBank seront publiés dans les documents correspondants. Les pipelines logiciels seront versés dans GitHub et auront des DOI de Zenodo. Ces mesures permettront à d'autres de trouver et de récupérer plus facilement les données afin de reproduire les résultats.

Responsabilités et ressources

Indiquez qui sera responsable de la gestion des données pendant et après le projet ainsi que les principales tâches de gestion des données qui lui incomberont.

La chercheuse principale et les chercheurs principaux du projet seront responsables de la gestion des données du projet pendant et après le projet. Les collaboratrices et collaborateurs qui mènent les expériences et génèrent des données à partir des serres et des installations de séquençage seront responsables de la gestion des données de leurs projets.

Comment les responsabilités relatives aux activités de gestion des données seraient-elles assumées si le personnel supervisant les données du projet, notamment la chercheuse principale ou l'un des chercheurs principaux, venait à changer considérablement?

Le projet compte sur trois personnes, soit une chercheuse principale et deux chercheurs principaux. Si l'une de ces personnes quitte le projet, l'équipe aura une discussion approfondie sur la procédure à suivre pour la cession et la gestion des données avant le départ de la personne. Cette procédure sera dûment consignée pour permettre aux autres membres du groupe de la suivre.

Quelles ressources seront nécessaires à la mise en œuvre de votre plan de gestion des données? À combien estimez-vous le coût global de la gestion des données?

Le centre de données Copernicus de l'Université de la Saskatchewan a déjà les installations et la capacité de stockage nécessaires pour l'application du plan de gestion des données.

Le seul autre coût découle de l'embauche d'étudiantes et d'étudiants pour développer le logiciel, ce qui sera financé par les subventions des chercheuses et chercheurs.

Obligations éthiques et juridiques

Si votre projet de recherche comprend des données sensibles, comment allez-vous faire en sorte qu'elles soient gérées de façon sécuritaire et accessibles seulement aux membres du projet approuvés?

Sans objet.

S'il y a lieu, quelles stratégies allez-vous employer pour la réutilisation des données sensibles?

Les modalités de réutilisation de données sensibles à des fins commerciales seront déterminées par l'entente avec chaque partenaire du secteur privé.

Comment allez-vous gérer les problèmes sur le plan légal, éthique et de la propriété intellectuelle?

Les données générées dans le cadre du projet seront utilisées conformément aux modalités de l'entente entre le groupe de recherche et chaque partenaire du secteur privé.

